

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Ибрагимжан Ташматов,
фалсафа фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР

For citation: Ibragimzhan Tashmatov, INTERETHNIC RELATIONS IN INDEPENDENT UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.206-213

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758408>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг Мустақиллик йилларида миллатлараро муносабатлар моҳияти ёритилиб берилганлиги, миллатлараро муносабатлар давлат сиёсати даражасига кўтарилганлиги, бунда Ўзбекистон Республикасида истиқомат қилаётган барча миллат ва эллат вакилларига тенг ҳуқуқлар яратиб берилганлиги, миллатларнинг тил ва маданиятларининг ривожланиши учун барча шароитлар яратиб берилганлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Бағрикенглик, байналминал дўстлик, толерантлик, тарихий хотира, миллий онг, миллатчилик, шовинизм.

Ибрагимжан Ташматов,
кандидат философских наук, доцент
Узбекский государственный университет мировых языков,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы связанные с межнациональными отношениями в Республике Узбекистан, создание необходимых правовых и социальных гарантий для всех проживающих в Республике наций и народностей, а также осуществляемые меры в развитии межнациональных отношении, укрепления дружбы и взаимопонимания, уважения между национальностями.

Ключевые слова: Толерантность, историческая память, интернационализм, национальное сознание, шовинизм.

Ibragimzhan Tashmatov,
Candidate of philosophical sciences,
associate professor. Uzbek State University of World Languages,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

INTERETHNIC RELATIONS IN INDEPENDENT UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article analyzes issues related to interethnic relations in the Republic of Uzbekistan, the creation of the necessary legal and social guarantees for all nations and nationalities living in the Republic, as well as measures taken to develop interethnic relations, strengthen friendship and mutual understanding, respect between nationalities.

Index Terms: Tolerance, historical memory, internationalism, national consciousness, chauvinism.

1. Актуальность исследования:

Узбекистан-многонациональное государство. Опыт накопленный Республикой за годы независимости в сфере межнациональных отношений свидетельствует о достижениях страны в установлении мира и стабильности, является примером в решении проблем межнациональных отношений цивилизационными средствами. Мир и стабильность, межнациональная и гражданское согласия в Узбекистане где проживают представители более 130 наций и народностей стали ценностями жизни наших людей. К сожалению в мире и сегодня не прекращаются межнациональные столкновения, что приводит порой к тяжелым последствиям. Яркое свидетельства тому, пример Украины, где сегодня пропагандируются идеи фашизма и национализма. В Узбекистане за годы независимости созданы правовые основы реализации национальной политики, способствующие уважению национальных языков, традиций, религиозных взглядов всех национальностей проживающих в республике. Это большое достижение в сфере межнациональных отношений в Узбекистане. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского согласия в обществе, а также укрепление дружественных равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. Сохранение и укрепление мира, спокойствия, безопасности, гражданского и межнационального согласия остается сегодня важной задачей. Взаимное уважения наций и народностей-это показатель степени цивилизованности всякого общества и основа не только межнационального согласия в государстве, но также важнейшая предпосылка его социально-экономического и общественно-политического развития. В межнациональных отношениях независимого Узбекистана устранена почва для проявления высокомерия одной нации над другой, пренебрежения этнических особенностей любой национальности и народностей.

2. Методы и степень изученности:

Статья раскрывается на основе принятых всеобщих методов – исторического, сравнительно логического анализа, последовательности и объективизма. В ней раскрывается вопросы состояния межнациональных отношений за годы независимости. Раскрываются вопросы толерантности, межнационального согласия и религиозной терпимости, что способствует формированию в Узбекистане благоприятного климата в решении национальных проблем, социально-экономического развития республики, духовно-интеллектуального обогащения всех наций и народностей проживающих в республике. В статье развитие межнациональных отношения рассматривается в историческом аспекте, проделанная работа в Узбекистане в этой сфере за годы независимости, что даёт возможность анализировать и сопоставлять “ложный” интернационализм в межнациональных отношениях советского периода и современное состояние и характер межнациональных отношения в современном Узбекистане. Игнорирование национальных традиции, языка, запрет религии в Узбекистане – это были реалии советского времени. Ущемление и принижение национальных чувств и культур наций и народностей в бывшем Союзе вызывало недовольства среди республик, что приводило к межнациональным конфликтам, участившихся в советском государстве в конце 90 годов нашего столетия. Они не обошли и Узбекистан, где произошли кровавые ферганские события на межнациональной почве, где погибли люди.

В независимом Узбекистане сегодня представлены равные права и возможности всем её гражданам независимо от их национальности, социального статуса, расовой или религиозной принадлежности [1]. Методологической и научной основой для изучения сферы межнациональных отношений являются Указы президента республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 19 мая 2017 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и укреплению связей с зарубежными государствами” [2].

В них определены основные направления государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений:

совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций, местных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, в том числе средствами массовой информации, при осуществлении государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами;

создание дополнительных социально-экономических условий для эффективной реализации государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами, сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев представителей различных наций и народностей, проживающих в республике;

дальнейшее укрепление чувства многонациональной большой семьи в обществе, дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей, проживающих в республике, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, обеспечение равноправия граждан, недопущение ущемления их конституционных прав и свобод;

развитие международного сотрудничества и дружественных связей с зарубежными странами в целях укрепления межнациональных отношений, защиту прав, свобод и законных интересов граждан на территории страны и за ее пределами, поддержку соотечественников и осуществление тесного сотрудничества с узбекскими диаспорами за рубежом, повышение авторитета и имиджа Узбекистана на мировой арене;

совершенствование организационно-правовых основ межнациональных отношений с учетом приоритетов государственного и общественного развития Республики Узбекистан, передового зарубежного опыта.

Указ президента Шавката Мирзиёева от 15 ноября 2019 года “Об утверждении концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений” [3], в котором предусматривается дальнейшее повышение уровня взаимодействия государственных органов и организаций, местных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами;

Налаживание на местах системы и механизмов мониторинга состояния межнациональных отношений как основы для организации деятельности по раннему предупреждению и профилактике возможных разногласий и конфликтных ситуаций в обществе;

Реализация комплекса образовательных, информационных и культурно-просветительских мер по воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народа Узбекистана;

Совершенствование работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов, а также работников других организаций в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами.

Изучение современного состояния межнациональных отношений в Республике Узбекистан исследованы в работах Муртазаевой Р.Х.[4],

Назарова Р.Р.[5], Бабаходжаева М.[6], Каххарова А.Г.[7], Ата-Мирзаева О., Гентшке В., Муртазаевой Р.Х.[8], в них рассматриваются вопросы исторической предопределенности

толерантности населения коренных национальностей Узбекистане, формирования в Узбекистана в 20 веке многонациональности и толерантности, изменения в составе и национальной жизни народов независимого Узбекистана, соответствие толерантности узбекского народа международным критериям и ее правовое укрепление. В работах Назарова Р.Р. рассматривается вопроса толерантности как уважение, принятие, и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

Основными критериями толерантности являются справедливость, равенства, свобода. Формирование многонационального государства как результат исторических и демографических процессов рассматривается в работах Ата-Мирзаева О., Гентшке В., Муртазаевой Р. В этих работах рассматриваются вопросы миграции в бывшем Союзе, связанные со всесоюзными стройками в Республике Узбекистан, что приводило к росту многонациональности в республике. Проблемы межнациональных отношений в Узбекистане и их связи с социальными проблемами отражены в работах Каххарова А.Г.

3. Результаты исследований:

С обретением независимости в Узбекистане возникла совершенно новая социально-политическая ситуация в развитие межнациональных отношениях. Для обеспечения стабильности в стране в условиях перехода к рыночным отношениям, становления новой Узбекской государственности необходимо было проводить взвешенную национальную политику не ущемляющую права и интересы многочисленных этнических меньшинств в республике. Мудрая национальная политика руководства Узбекистана, направленная на объединение людей всех национальностей, ментальная толерантность и гуманность узбекской нации не дали возможности развиться порокам национализма и национального противостояния посеянных враждебными элементами накануне и в первые годы становления независимости республики. После обретения независимости в Узбекистане не произошло не одного межнационального и межконфессионального конфликта. Кропотливая работа всех структур власти, правовых и общественных организаций всего народа обеспечили мир и стабильность в Республике.

Декларация о государственном суверенитете Узбекской ССР от 20 июня 1990 года гарантировала всем национальностям проживающих в Узбекистане всю полноту прав зафиксированных в конституции в том числе на свободное национально-культурное развитие и пользования национальным языком. В новой конституции республики Узбекистан принятой 8 декабря 1992 года государство с первых дней независимости гарантировало полную правовую защиту и покровительства своим гражданам в независимости от национальности, как на территории республики Узбекистан так и за её пределами, считать граждан Республики Узбекистан, единым народом. В сложных условиях перехода к рыночным отношениям для обеспечения стабильности в стране основным долгом государства стало недопущение какой-либо дискриминации на национальной почве. Необходимо было не только провозгласить равноправие национальностей, но и создать надлежащий правовой механизм, исключающий нарушение прав и свобод человека. За годы независимости создана законодательная база гарантирующая эффективную защиту национального равноправия.

Основными источниками обеспечения национальной политики в Республике Узбекистан являются: Конституция и законодательные акты в данной сфере. Закон “О государственном языке”, Закон “Об основах государственной независимости Республики Узбекистан”, Закон “О гражданстве”, Закон “О свободе совести и религиозных организациях”, Международные договоры в области прав человека и гуманитарного права, ратифицированные Республикой Узбекистан (Конвенция “О ликвидации всех форм расовой дискриминации”, Декларация “О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам”, Заключительный акт Хельсинского совещания ОБСЕ, принятые и ратифицированные резолюции и рекомендации международных организаций (ООН ОБСЕ СНГ) членом которых является Узбекистан, двусторонние и многосторонние межгосударственные соглашения, регулирующие статус этнических

меньшинств, национальная программа действий в области прав человека. За последние годы проделана масштабная работа, направленная на реализацию одного из приоритетов государственной политики - обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление атмосферы дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи, воспитание молодежи в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, расширение культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Активно претворяются в жизнь положения Конституции Республики Узбекистан, провозглашающие и гарантирующие, что народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан, независимо от их национальности, а также Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития.

В этих целях при Кабинете Министров Республики Узбекистан создан и осуществляет деятельность Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, которым осуществляется последовательная реализация государственной политики по обеспечению межнационального согласия и толерантности в обществе.

Сегодня представители более 130 проживающих в нашей стране наций и народностей, пользуясь предоставленными Конституцией и законами Республики Узбекистан одинаковыми правами и возможностями, плодотворно работают в различных отраслях экономики и социальной сфере, сферах науки и культуры, внося достойный вклад в процветание Родины и укрепление ее независимости, повышение авторитета и имиджа республики на международной арене.

Анализ динамики реализации приоритетов, осуществляемых масштабных демократических реформ, достигнутые значительные успехи в области либерализации политической, экономической, социальной, духовной и иных сфер жизни общества дают все основания утверждать, что народ Узбекистана объединен вокруг единой идеи - достижения благородных целей и важнейших задач по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан.

Вместе с тем в условиях продолжающейся глобализации и трансформации международных и региональных отношений, усиления в мире экономических, политических, национальных, религиозных и других противоречий, возрастания противоборства в информационном и киберпространстве сохраняется ряд актуальных вопросов в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами, требующих своего решения, в числе которых:

Дальнейшее повышение уровня взаимодействия государственных органов и организаций, местных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами;

Налаживание на местах системы и механизмов мониторинга состояния межнациональных отношений как основы для организации деятельности по раннему предупреждению и профилактике возможных разногласий и конфликтных ситуаций в обществе;

Реализация комплекса образовательных, информационных и культурно-просветительских мер по воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народа Узбекистана;

Совершенствование работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов, а также работников других организаций в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами.

Проблема межнациональных отношений в настоящее время стоит достаточно остро. Это связано с фактическим экономическим и социальным неравенством народов в некоторых

развитых странах, ущемлением культурной самобытности национальных меньшинств (баски в Испании, корсиканцы во Франции, Шотландцы в Великобритании);

с процессом объединения родственных племён в народности а народностей в нации во многих развивающихся странах (Индия, Индонезия, Нигерия, Заир, Судан);

с последствиями европейской колонизации, при которых сохраняется угнетение коренного населения (индейцы, эскимосы, аборигены Австралии);

с расовой дискриминацией (ЮАР, США);

с образованием новых государств на территориях бывшего СССР и социалистических стран Восточной Европы.

Одной из главных “горячих точек” после второй мировой войны остается Ближний Восток, где продолжается арабо-израильский конфликт.

История Узбекистана его опытом интеграции различных традиций, религий и культур в сочетании с бережным отношением к самобытности его народов – наглядное опровержение сомнительной концепции “столкновения цивилизаций”. Культурное многообразие и, одновременно цивилизационное единство Узбекистана убедительно доказывает обратное – возможность взаимодействие эффективного межкультурного и межрелигиозного взаимодействия.

В настоящее время в Республике Узбекистан уделяется огромное внимание укреплению единства дружбы и согласия между представителями разных национальностей а также развития “народной дипломатии”

С первых дней независимости предавалось особое значение слову “толерантность”, как к проявлению терпимости и великодушию к различным этническим группам и национальностям. Слово “толерантность” с латинского языка означает терпимость к образу жизни, традициям и обычаям различных стран. Как отмечает, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулий “терпимость” – это гуманизм в действии, который все мы должны возвращать и практиковать в нашей повседневной жизни, дабы радоваться многообразию, придающему нам силы, и объединяющим нас ценностям.

В конституции Республики Узбекистан главное место отводится вопросам толерантности статьи 4,8,18, говорится что права граждан выше, государство обеспечивает уважительные отношения к национальностям.

В Узбекистане с давних времен сформировалось позитивное понятие что он наш общий дом. В Узбекистане ведет свою деятельность комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, где одной из главных задач является оказание содействия в сохранении традиций и обычаев, а так же обеспечение взаимосвязи государственных органов с национальными культурными центрами и обществами дружбы. С 1997 года в Республике Узбекистан отмечается международный день толерантности, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.

В настоящее время в республике функционирует более 180 национальных культурных центров которые ведет огромную работу по развитию дружественных связей между народами республики и зарубежными государствами, пропаганде позитивного имиджа нашего государства в зарубежных странах, налаживанию связей с негосударственными и другими международными организациями. 21 век требует новых, трезвых оценок всего комплекса накопившихся проблем стоящих перед мировым сообществом. Вызывает обеспокоенность усиление настороженности, между развитыми странами и развивающимися государствами. К сожалению, прошлая идеологическая нетерпимость между Востоком и Западом ныне заменяется нетерпимостью на национальной и религиозной основе. Вызывает озабоченность и активизация тенденций фундаментализма, экстремизма и терроризма.

Формирования многонационального государства результат длительных исторических процессов. 100 лет назад на территории нынешнего Узбекистана проживали представители около 70 наций. Спустя 30 лет эта цифра увеличилась до 91, в 1959 году – 113, а в 1979 году

достигла 123. По последний переписи населения в Узбекистане проживали представители 136 наций и народностей.

4. Заключение:

- За годы независимости в Республике Узбекистан в сфере межнациональных отношений в условиях строительства демократического общества основанного на рыночной экономике связанными с определенными трудностями переходного периода, удалось сохранить мир и спокойствие в стране, и в частности в сфере межнациональных отношений.

- Мудрая политика руководства страны способствовала дальнейшему укреплению взаимопонимания, согласия между национальностями в Узбекистане, дальнейшему сплочению всех народов республики в целях строительства нового общества.

- Пример Узбекистана вопросах толерантности, уважения и всесторонней поддержке самобытности народов является примером мирного созидания.

- Республика Узбекистан остается верной всем международным договорам по правам человека, создает все условия для мирной и благополучной жизни для всех проживающих народов в Узбекистане.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, Узбекистан 2017. (The constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan 2017).
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия дальнейшего развития Узбекистана по пяти приоритетном направлениям на 2017 – 2021 годы. Ташкент, Узбекистан 2017. (Mirziyoyev Sh.M. Strategy for futher development of Uzbekistan if five priority areas for 2017-2021. Tashkent Uzbekistan 2017).
3. Мирзиёев Ш.М. Указ президента Шавката Мирзиёева от 15 ноября 2019 года “Об утверждении концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений. (Mirzooyoyev Sh.M Decree of President Shavkat Mirziyoyev dated November 15, 2019 “On approval of the concept of the state policy of the Republic of Uzbekistan in the field of interethnic relations”).
4. Муртазаева Р.Х Толерантность как интегрирующий фактор в много национальном Узбекистане – Ташкент, Узбекистан 2010. (Murtazaeva R.X. Tolerance as an integrating factor in multinational Uzbekistan – Tashkent, Uzbekistan 2010).
5. Назаров Р.Р. Толерантность в межэтнических и межконфессиональных отношениях// Узбекистан – страна толерантности. Ташкент: Узбекистан, 2007. (Nazarov R.R. Tolerance in interethnic and interfaith relations, Uzbekistan is a country of tolerance. Tashkent, Uzbekistan 2007).
6. Бабаходжаев М. Республика Узбекистан: очерки межнациональных и межконфессиональных отношений, внешнеэкономических связей. — Ташкент, 1996. (Babakhodzhaev M. Republic of Uzbekistan: essays on interethnic and interfaith relations, foreign economic relations. Tashkent 1996).
7. Каххаров А.Г. Экологические и социальные проблемы межнациональных отношений в Узбекистане //Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб, Петрополис, 1995. (Kakhkharov A.G. Ecological and social problems of interethnic relations in Uzbekistan\ Ethnicity. Social practice. St Petersburg, Petropolis, 1995).
8. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. — Ташкент, 1998. (Ata-Mirzaev O., Gentshke V., Murtazaeva R. Multinational Uzbekistan: historical and demographic aspect. – Tashkent 1998).
9. Национальный доклад Республики Узбекистан о выполнении положений «Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Ташкент, 2010. (National report of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the provisions of the “UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” Tashkent, 2010).

10. Новая история Центральной Азии. Переоценка истории, современные проблемы и подходы. Ташкент, 2004. (New history of Central Asia. Reassessment of history, modern problems and approaches Tashkent, 2004).

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000